

Higiena werbalna w kontekście międzynarodowym – grzeczność językowa w nauczaniu i uczeniu się chińskich studentów uczących się języka polskiego jako obcego

Duola Long

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0009-0005-9035-4068

Abstract

Verbal hygiene in the international context – linguistic politeness in teaching and learning for Chinese students learning Polish as a foreign language

In the paper titled *Verbal hygiene in the international context – linguistic politeness in teaching and learning for Chinese students learning Polish as a foreign language* Duola Long proposes an analysis of the difficulties and problems frequently encountered by Chinese students learning Polish as a foreign language at both basic and intermediate levels in acquiring contemporary Polish linguistic politeness, both in speaking and writing. In recent years, Polish studies in China have been developing rapidly, and as a result, more and more Chinese people are starting to learn the Polish language and culture. However, mastering the rules of Polish politeness is not easy for Chinese students, as they differ significantly from those in Chinese. Linguistic politeness, as one of the most important means of establishing and maintaining contact with others, is equally important in both Chinese and Polish cultures. The aim of this work is to draw attention to the topic, which has not been given

Duola Long, licencjat; studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; stypendystka programu Wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach Współpracy Bilateralnej między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i Chińską Radą Stypendialną; interesuje się metodyką nauczania języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem wiedzy o kulturze polskiej i chińskiej; obecnie realizuje badanie do pracy magisterskiej pt. *Polska grzeczność językowa w nauczaniu chińskich studentów języka polskiego jako obcego*.

doralonggwiazda@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

much importance in the field of Polish language teaching. At the beginning, the author discusses the close relationship between the concept of verbal hygiene, introduced by American linguist Deborah Cameron, and linguistic politeness, which allows for further interpretation of the differences and similarities between Polish and Chinese linguistic etiquette, both at the language and cultural levels. The results are based on partially structured interviews with six Chinese students learning Polish as a foreign language and six Polish students learning Chinese as a foreign language at the A1, A2, and B1 language proficiency levels. To explain the discussed similarities and differences in linguistic phenomena related to politeness in contemporary Polish and Chinese languages, representative examples are provided from the experiences of Chinese and Polish respondents and from other works discussing Chinese and Polish linguistic politeness. At the end of the work, the author proposes didactic strategies in response to the mentioned problems of Chinese learners to facilitate the teaching and learning process of Polish linguistic etiquette for both lecturers and students themselves.

Keywords: Verbal hygiene, linguistic politeness, teaching Polish as a foreign language, Polish language, Polish culture, Chinese language, Chinese culture

Wprowadzenie

Termin „higiena werbalna” (*verbal hygiene*) pierwotnie został wprowadzony w publikacji pt. „Verbal Hygiene” przez amerykańską lingwistkę Deborah Cameron w roku 1995. W publikacji wskazano, że pojęcie to obejmuje nie tylko poprawność językową, ale również elementy społeczne ukryte w języku. Autorka podaje, że język stanowi „znak” tożsamości społecznej jego użytkowników (Cameron 1995: 15). Prawidłowość języka jest zdaniem Cameron niezwykle ważna w komunikacji międzyludzkiej. Jeden z najważniejszych składników higieny werbalnej – poprawność gramatyczna – pozwala ludziom na skuteczne dekodowanie odebranych informacji przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka „niepowodzenia” komunikacyjnego (*communicational breakdown*). Ignorancja lub nieposłuszeństwo względem zasad gramatyki są, zdaniem autorki, nawet antyspołeczne.

W różnych kulturach kształtują się różnorodne zwyczaje bądź normy językowe, które są powszechnie akceptowane i uważane za grzeczne przez dane społeczeństwo. Zgodnie z definicją Małgorzaty Marcjanik „pojęcie grzeczności językowej obejmuje te wszystkie zachowania językowe [...], które regulowane są jednocześnie za pomocą wchodzących w zakres kompetencji kulturowej norm językowych i norm obyczajowych” (Marcjanik 2000: 5). W grzeczności językowej wykazuje się nie tylko dbałość o „czystość” językową, czyli na przykład o poprawne formy gramatyczne, ale także troskę o „twarz” odbiorców, starając się dobierać odpowiednie dla nich style językowe.

Niniejszy tekst poświęcony jest analizie współczesnej polskiej grzeczności językowej jako przejawu higieny werbalnej w nauczaniu i uczeniu się chińskich studentów uczących się filologii polskiej jako obcej. Szczególną uwagę zajmują podobieństwa i różnice polskiej i chińskiej etykiety językowej, które ułatwiają lub utrudniają przyswajanie norm grzecznościowych przez Chińczyków. Analiza ta została pogłębiona poprzez wywiady z chińskimi

osobami uczącymi się języka polskiego jako obcego oraz polskimi uczącymi się języka chińskiego jako obcego na poziomach podstawowych i średnio-zaawansowanych.

Kontekst badawczy

W ciągu ostatnich lat polonistyka w Chinach rozwija się niezwykle dynamicznie. Współcześnie na mapie geopolonistycznej¹ można odnaleźć aż dwadzieścia placówek oferujących kierunkowe studia polonistyczne, lektoraty języka polskiego lub studia polonoznawcze w ChRL (Ruszer 2022: 319). Pierwsza polonistyka w Państwie Środka, a faktycznie na całym Dalekim Wschodzie, jak stwierdza Andrzej Ruszer w pracy pt. *Czynniki rozwoju języka polskiego w Chinach*, sięga roku 1954. Przed rokiem 2009 w Chinach była wyłącznie jedna placówka polonistyczna na Pekinśkim Uniwersytecie Języków Obcych. Taki gwałtowny wzrost liczby ośrodków powodowany jest przede wszystkim przez czynniki polityczno-gospodarcze, wśród których chińska inicjatywa pod hasłem „Jeden Pas – Jeden Szlak” (tzw. Nowy Szlak Jedwabny) przedstawiona przez przewodniczącego Chin Xi Jinpinga w roku 2013, doprowadziła do dynamicznego rozwoju polonistyki w ChRL, a zatem do rosnącej współpracy między polskimi i chińskimi uczelniami. Dzięki temu zwiększa się grupa chińskiej młodzieży akademickiej przyjeżdżającej do Polski na roczne lub dwuletnie studia uzupełniające, a nawet na pełne studia magisterskie i doktoranckie. Jest to dla nich nie tylko cenna okazja do poznania realiów Polski oraz posługiwania się językiem polskim z rodzimymi użytkownikami tego języka po długoletnich studiach w Chinach przy użyciu niemal wyłącznie podręczników, ale również możliwość rozwijania przyszłej kariery zawodowej z językiem polskim.

Chińczycy ucząc się i żyjąc w kraju rodzinnym, rzadko zastanawiają się nad tym, kiedy i w jaki sposób zachowują się i mówią grzecznie. Gdy jednak mają zamieszkać w dalekim państwie o bardzo różnej kulturze przez dłuższy czas, już od polskiego powitania *dzień dobry* lub *cześć* często napotykają problem: kiedy powinni mówić *dzień dobry*, a kiedy *cześć*? Kiedy mają zwracać się do drugiej osoby *pan/pani*, a kiedy po imieniu? Jak zachowywać się grzecznie, jednocześnie nie wzbudzając zdziwienia?

Odpowiedzi na te pytania wcale nie są tak oczywiste dla Chińczyków, ponieważ wiele zasad grzeczności w Chinach różni się od tych, które

¹ Termin *geopolonistyka* został wprowadzony przez Magdalenę Popiel. Mapa geopolonistyczna to mapa świata, na której można zobaczyć dawne i obecne ośrodki studiów polonistycznych (Ruszer 2022: 319). Jest to narzędzie umożliwiające analizę globalnego rozwoju i rozmieszczenia polonistyki na świecie, co pozwala zrozumieć wpływ kultury polskiej oraz języka polskiego na różnych kontynentach i w różnych krajach.

są przestrzegane w Polsce. Co więcej, te zasady nie są jednoznaczne, gdyż w podręcznikach często są prezentowane niejednorodnie.

Charakterystyka badanej grupy oraz metoda badań

W Chinach mówi się, że „należy stosować leki w odpowiedzi na objawy pacjentów” (*duì zhèng xià yào* 对症下药), co przenieśnie oznacza, że należy podjąć skuteczne środki w odpowiedzi na istniejące problemy. Aby uzyskać jak najwięcej opinii bądź refleksji uczących się na temat polskiej i chińskiej grzeczności językowej, w niniejszej analizie wykorzystano wywiad częściowo ustrukturyzowany jako metodę badawczą. Rozmowy odbyły się zdalnie, ponieważ respondenci pochodzili z różnych miast, a nawet mieszkali w różnych krajach. Przeprowadzone zostały indywidualnie, aby respondenci czuli się swobodniej. Przeprowadzenie wywiadów miało miejsce w listopadzie i grudniu 2022 roku. Trwały przeciętnie dziewięćdziesiąt minut i zostały nagrane za zgodą uczestników.

W badaniach uczestniczyło dwanaście osób, wśród których znalazło się sześcioro chińskich osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2, B1² oraz sześcioro polskich – uczących się języka chińskiego jako obcego na takich samych poziomach. Na każdym poziomie znajomości języka chińskiego i polskiego uzyskano wypowiedzi jednej respondentki i jednego respondenta. Osoby reprezentujące podstawowe poziomy językowe (A1, A2) udzieliły odpowiedzi z perspektywy początkujących uczących się języka obcego, którzy na tym etapie napotykają najczęściej problemów z przyswajaniem norm grzeczności językowej. Studenci, którzy znają język polski jako obcy na poziomie średniozaawansowanym (B1), są zazwyczaj uczącymi się, którzy właśnie przyjeżdżają do Polski na roczne lub dwuletnie studia po pewnym czasie studiów w Chinach, lub którzy kończą studia licencjackie na danym poziomie.

W trakcie wywiadu zadano trzy rodzaje pytań: pytania biograficzne (miejsce pochodzenia, czas uczenia się języka chińskiego lub polskiego jako obcego, używane podręczniki itd.), pytania dotyczące stosowania aktów grzecznościowych (powitania, zwracania się do innych, pożegnania, przeproszenia, wyrażania podziękowań w mowie i piśmie, przedstawiania się, eufemizmów, unikania tabu, zadawania pytań, składania próśb, reagowania na komplementy, składania życzeń itd.) oraz pytania dotyczące opinii na temat określonych zjawisk językowych (uwagi dotyczące zwrotów lub wyrażen grzecznościowych

² Zgodnie z referencyjną tabelą samooceny zawartą w *Europejskim systemie opisu kształcenia językowego* Rady Europy – ESOKJ (2003: 34-35).

używanych częściej w praktyce niż w podręcznikach, podobieństwa i różnice między polską a chińską grzecznością językową, odczucia związane z wyrażaniem grzeczności werbalnej w danym języku obcym). Uczestnicy byli zachęceni przez badaczkę do odpowiedzi na zadawane im pytania.

Wyniki badań

Wyniki wywiadów można zinterpretować w dwóch aspektach: polskiej grzeczności językowej w trybie pisania oraz w trybie mówienia. W każdym z aspektów omówiono różnice etykiety językowej w obu językach jako trudność w przyswajaniu polskich grzecznościowych aktów przez chińskich studentów uczących się na płaszczyźnie językowej i kulturowej. Jednocześnie przedstawiono podobieństwa jako strategie ułatwiające proces nabywania zasad polskiej etykiety werbalnej.

Polska grzeczność językowa w trybie pisania

Chińscy uczestnicy wywiadów zauważyli, że w polskiej korespondencji pisemnej obowiązuje szereg konwencji oraz zwrotów grzecznościowych, które znacznie różnią się od tych stosowanych w języku chińskim. Jednym z najczęściej wspomnianych problemów przez początkujących uczących się (A1, A2) jest dobieranie odpowiednich do adresatów zwrotów oraz właściwego stylu językowego w pisaniu wiadomości e-mail. Wynika to przede wszystkim z braku doświadczeń związanych z korespondencją pisaną w ich codziennym życiu. W dzisiejszych Chinach rzadko prowadzi się konwersację poprzez maile. Przeważnie wszelkie sprawy, bez względu na to, czy zawodowe czy prywatne załatwia się, poprzez aplikacje społecznościowe podobne do Messengera. Na chińskich uczelniach nauczyciele i studenci piszą do siebie również poprzez aplikacje tekstowe. Dlatego doświadczenie z pisaniem wiadomości e-mail jest dla większości chińskich studentów stosunkowo ograniczone, nie wspominając o zwrotach uprzejmościowych takich jak *z poważaniem* / *z wyrazami szacunku*, których odpowiedniki można wprawdzie odnaleźć w chińskiej etykiecie językowej, to jednak brzmią obco.

Chińscy respondenci znający język polski na poziomie A1 nie mieli jeszcze świadomości, że wyrazy takie jak na przykład *Pan*, *Pani*, *Państwo* oraz zaimki osobowe typu *Ty*, *Wy* itd. należy pisać wielką literą. Z jednej strony, nigdy wcześniej nie pisali wiadomości e-mail do polskich adresatów, z drugiej strony, chińszczyzna nie jest językiem fleksyjnym jak język polski, dlatego wszystkie znaki zachowują swoje kształty niezależnie od form zapisu.

W związku z tym brakuje chińskim studentom, zwłaszcza początkującym, świadomości pisania tych wyrazów dużą literą w celu okazania szacunku.

Chińscy respondenci obecnie studiujący na polskich uczelniach (A2) z kolei podzielili się nieprzyjemnymi doświadczeniami związanymi z pisaniem wiadomości e-mail do polskiej lektorki mającej stopień naukowy *doktor*. Studenci zaczęli e-mail zwrotem adresatywnym wyrażeniem „Pani + imię prowadzącej”, zamiast *Pani Doktor*, co uraziło ową polską prowadzącą. Pani doktor poczuła się urażona, a chińscy uczący się zdziwieni, bowiem nie wiedzieli, co się stało i dlaczego prowadząca zajęcia nagle była na nich „obrażona”. W Chinach od podstawówki do szkoły wyższej uczący się zwracają się zazwyczaj do nauczycieli wyrażeniem „nazwisko + nauczycielka/nauczyciel (*lǎoshī* 老师)”, nigdy zaś nie zwracają się do nich po stopniu albo tytule naukowym, dlatego nie zdają sobie sprawy, że w Polsce obowiązkowo tak się mówi do nauczycieli na uniwersytetach. Ponadto warto zaznaczyć, że chińskie nazwisko znajduje się zawsze przed imieniem, odwrotnie niż kolejność polskiego imienia i nazwiska. Długość chińskiego nazwiska i imienia jest także dużo krótsza w porównaniu do polskiego imienia i nazwiska łącznie. Powoduje to, że Chińczykom jest trudno zapamiętać całe imiona i nazwiska, dlatego zawsze lepiej pamiętają imiona Polaków niż ich nazwiska. W Państwie Środka, podobnie jak w Polsce, zwracanie się do innych po imieniu implikuje dobre lub bliskie relacje. Można tak się zwracać nawet do osób o wyższym statusie społecznym, choć po imieniu zwykle dodaje się tytuł zawodowy lub sugerujący pełnioną funkcję, na przykład „imię + nauczyciel (*lǎoshī* 老师) / dziekan (*yuàn zhǎng* 院长)”. Z tego względu chińscy uczący się nie przewidzieli tego, że prowadzący zajęcia na polskich uczelniach będą mogli czuć się urażeni, jeśli są tak nazywani. Jednak należy dodać, że są lektorzy, którzy mimo że mają stopień *doktor* lub tytuł *profesor*, dostosowują się do zwyczaju zwracania się chińskich studentów i pozwalają im na użycie formy „Pani/Pan + imię”.

W piśmie chińskich uczących się można zauważyć tendencję do wzmacniania podziękowania oraz przeproszenia. Zgodnie z wypowiedziami chińskich respondentów (A1, A2, B1), kiedy mają dziękować lub przeproszać w formie pisemnej, zazwyczaj dodają przysłówki takie jak *bardzo*, *serdecznie* itd., aby w pełni wyrazić swoją wdzięczność lub skruchę. Nawet często obawiają się, że niewystarczająco przeproszają albo dziękują w języku polskim, ponieważ kiedy robią to w rodzimym języku, oprócz wyrażen *przepraszam* (*duìbùqǐ* 对不起) lub *dziękuję* (*xièxie* 谢谢), piszą jeszcze o przyczynach albo wyliczają problemy, do których zwrot się odnosi. Większość z nich jeszcze nie jest w stanie formułować takich szczegółowych wypowiedzi w języku polskim, dlatego wolą wzmacniać wdzięczność albo skruchę za pomocą przysłówków. Dlatego też wielokrotnie używają wyrazu *bardzo* w jednym zdaniu, na przykład *Bardzo bardzo bardzo dziękuję!* albo powtarzają literę „a” kilka razy, na przykład

Baaaardzo dziękuję! lub dodają wiele wykrzykników, na przykład *Bardzo dziękuję!!!!!!*. Można powiedzieć, że Chińczycy uczący się bardzo boją się sprawić wrażenie, że są niegrzeczni lub niewdzięczni. Jedna z polskich respondentek stwierdziła, że jej Chińczycy znajomi znający polski są zbyt grzeczni, gdyż lubią nadmiernie używać czasownika *proszę* zarówno w piśmie, jak i w mowie.

Polska grzeczność językowa w trybie mówienia

Trudność w nabywaniu polskiej grzeczności w mowie zaczyna się według Chińczyków już od pierwszego momentu nawiązywania kontaktu z Polakami. Kluczowy problem napotykanym przez Chińczyków polega przede wszystkim na rozróżnieniu wyrażen używanych w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej. Prawie wszyscy Chińczycy respondenci nie byli w stanie ocenić, które powiedzenie jest grzeczniejsze przy pożegnaniu z prowadzącymi zajęć: czy *do widzenia* czy *do zobaczenia*? Zwrot *do zobaczenia*, zdaniem Emilii Sztabnickiej, można zrozumieć jako pewną nadzieję bądź nawet zapewnienie, że rozmówcy się spotkają ponownie (Sztabnicka 2011: 212). Według polskich badanych zwrot ten oczekuje potwierdzenia od osoby prowadzącej zajęcia, że spotka się ze studentami niedługo, co brzmi niegrzecznie i przymusowo, dlatego zazwyczaj mówią do nauczycieli *do widzenia*.

Zwroty służące przedstawianiu się w kontakcie oficjalnym (*Nazywam się...*) oraz w kontakcie nieoficjalnym (*Mam na imię...*) są dla początkujących Chińczyków trudne do przyswojenia ze względu na przyzwyczajenia. Przedstawiając się w Chinach, zwykle podają nazwisko i imię razem. Natomiast kiedy przedstawiają się po polsku, mają oddzielić swoje imię i nazwisko. Równie kłopotliwe jest pytanie o imię i nazwisko Polaków w zależności od kontaktu oficjalnego – *Jak Pani/Pan się nazywa?* *Jak Pani/Pan ma na imię?* i nieoficjalnego – *Jak się nazywasz?* *Jak masz na imię?* Chińczycy muszą dużo ćwiczyć, aby zapamiętać różne formy pytań i prawidłowo na nie reagować.

Kolejną wyraźną różnicę pomiędzy polską i chińską grzecznością językową można zauważyć w powitaniu, zwłaszcza w pogawędce. W Polsce wita się pytaniem, na przykład *Co słychać?* / *Co tam?*, natomiast w Chinach pyta się o coś konkretnego, na przykład *Czy już zjadłaś/zjadłeś?* / *Gdzie idziesz?* / *Co kupiłaś/kupiłeś?*..., co Polacy odebraliby prawdopodobnie jako zbytne interesowanie się ich prywatnością. Niemniej jednak przedstawione tradycyjne konkretne pytania grzecznościowe są do dziś postrzegane jako oznaka troski w chińskim społeczeństwie. A pytanie *Czy już zjadłaś/zjadłeś?* w pewnym stopniu odzwierciedla niezwykle ważne znaczenie jedzenia w chińskiej kulturze. Jeśli osoba pytana odpowiedziała, że tak, zjadła, to oznacza, że jest zdrowa i ma się dobrze.

Następna trudność często wspomiana przez chińskich respondentów (A1, A2) polega na zwracaniu się do drugiej osoby w mowie. W języku chińskim istnieją dwie formy *ty*: *nǐ* (你) w kontakcie nieoficjalnym oraz *nín* (您) w kontakcie oficjalnym. W języku polskim zamiast zwrotu *ty*, używa się trzeciej osoby *pan* lub *pani* w komunikacji oficjalnej. Orzeczenie będzie wtedy także w formie trzeciej osoby, choć rzeczywiście odnosi się do drugiej osoby. Dla chińskich uczących się taki sposób używania orzeczenia jest nieco dziwny i muszą wielokrotnie ćwiczyć, aby naturalnie i poprawnie zastosować ową formę.

Zwracając się po imieniu w języku polskim do rówieśników w sytuacjach nieformalnych, Chińczycy uczący się przeważnie używają formy wołacza – w zgodzie z tym, jak ich uczono. Natomiast prawie wszyscy polscy respondenci w rzeczywistości zwracają się po imieniu do znajomych w podobnym wieku wyłącznie w mianowniku zamiast wołacza, bowiem ich zdaniem imię w wołaczku brzmiałoby żartobliwie lub sztucznie.

Oprócz użycia wołacza, co świadczy o „niezgodności” ze scenariuszami dialogów zamieszczonymi w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, można jeszcze zauważyć różne użycie zwrotów *nie ma za co* oraz *nic nie szkodzi*. Chińczycy uczący się na pewno się dziwią, jeśli słyszą wyrażenie *nie ma za co* jako odpowiedź na przeprosiny w polskim społeczeństwie, a wyrażenie *nic nie szkodzi* jako odpowiedź na podziękowanie. Wszakże zgodnie z treścią podręczników pierwszy zwrot służy wyłącznie jako odpowiedź na podziękowanie, a drugi na przeprosiny.

Większość chińskich badanych wspomina o zwrotach nauczanych na pierwszych zajęciach języka polskiego, takich jak *smacznego* i *na zdrowie*, które dla nich mają wrażenie obcych. Pierwsze wyrażenie jako zwyczajowy zwrot grzecznościowy przed spożyciem posiłku w Polsce raczej rzadko występuje w codziennym życiu Chińczyków. Podobne życzenie można usłyszeć w bardzo określonych sytuacjach, na przykład na ucztach, podczas których gospodarz życzy gościom dobrego apetytu. Drugi zwrot *na zdrowie* kierowany do osoby, która kicha, jest zaś dla Chińczyków bardzo interesujący. Z jednej strony, w większości regionów Chin nie ma takiego podobnego zwyczaju, a z drugiej strony, uczący się nie do końca wiedzą, skąd się wziął ów zwyczaj i po co się tak życzy. Niektórzy respondenci nawet stwierdzają, że czują się skrępowani, gdy inni życzą im *na zdrowie* po kichnięciu. Co więcej, jeden respondent powiedział, że kłopotliwe jest także reagowanie na to życzenie. Nie jest pewien, czy ma odpowiadać *dziękuję* czy raczej *przepraszam*, jeżeli mu tak życzą.

Co ciekawe, Chińczycy ankietowani przebywający w Polsce zauważyli, że polscy znajomi bardzo lubią narzekać. Choć odpowiedź polskich znajomych na pytanie grzecznościowe *Co słychać?* zazwyczaj brzmi pierwotnie pozytywnie lub neutralnie, to gdy rozmowa toczy się dalej, pojawia się coraz więcej

skarg. Potwierdzili to także polscy respondenci. Jeden z nich wyjaśnił, że wspólne skarżenie się pozwala na łączenie się w zespołowym bólu rozmówców, co przyczynia się do budowania i wzmacniania wzajemnych relacji. Hasło *ponarzekajmy* zostało wpisane przez Jolantę Antas w pracy pt. *Polskie zasady grzeczności* jako czołowa zasada spośród siedmiu. Autorka uważa, że narzekanie w dialogu – czego rozmówcy mają serdecznie dość – jest kluczem do udanej komunikacji, tworzenia harmonijnego i zbliżającego współrozmówców związku oraz podtrzymywania rozmowy w polskim społeczeństwie (Antas 2023: 120). Jednakże może to stanowić ogromne wyzwanie dla chińskich uczących się. Po pierwsze, jeśli polscy interlokutorzy na coś się uskarżają, aby podtrzymać dialog, chińscy studenci powinni również narzekać na dany temat. Niestety nie zawsze są w stanie to robić na skutek ograniczonych podobnych doświadczeń życiowych lub akademickich w porównaniu do ich polskich znajomych albo czasem po prostu nie mają powodów do złożenia skarg. W związku z tym dialog z polskimi znajomymi może często skończyć się bardzo szybko. Po drugie, chińscy studenci często czują się bezradni w takiej sytuacji, bo nie wiedzą, jak mają prawidłowo reagować oprócz włączenia się do uskarżenia się. Nawet kiedy chcą pocieszyć narzekających rozmówców, brakuje im środków językowych.

Gramatyka języka polskiego jest dla wielu chińskich respondentów trudna do przyswojenia. Takie pojęcia jak aspekt niedokonany i dokonany są uważane za jedne z najtrudniejszych treści w nauczaniu obcokrajowców. Wyjaśnienie aspektów czasowników jest zazwyczaj dosyć upraszczane w podręcznikach, po to by cudzoziemcy mogli to zrozumieć. Chińscy uczestnicy wywiadów (B1) poznają użycie aspektu niedokonanego i dokonanego wyłącznie na płaszczyźnie gramatycznej, w ten sposób mianowicie, że czasownik w aspekcie niedokonanym określa działania trwające, ciągłe i niezakończone, a czasownik w aspekcie dokonanym opisuje czynność jednorazową i zakończoną. Natomiast zgodnie z wypowiedziami polskich respondentów, oba aspekty w poleceniach mogą mieć związek z grzecznością, na przykład powiedzenie: *Proszę poczekać* wydawało im się miłsze i grzeczniejsze niż polecenie *Proszę czekać*.

Kolejnym ciekawym zjawiskiem odkrytym w wywiadach z chińskimi respondentami jest interferencja języka i kultury chińskiej w trakcie przyswajania polskiej grzeczności językowej. Jak wspomniano powyżej, język chiński nie jest językiem fleksyjnym, dlatego wszystkie czasowniki pozostają nieodmienne. Kiedy pytano chińskich badanych, czy mówią *dziękuję* jako indywidualna osoba czy mówią *dziękujemy* jako wspólnota po zakończeniu zajęć, niemal wszyscy odpowiedzieli, że przeważnie wypowiadają *dziękujemy* razem z grupą, nawet podświadomie. Jednak niektórzy stwierdzili, że rzeczywiście czują się odpowiedzialni za wyrażanie wdzięczności wobec prowadzących zajęć za całą grupę.

Następny przykład dotyczy sytuacji, gdy wypowiedziane słowa są niezrozumiałe lub nieusłyszane. W Chinach zazwyczaj reaguje się *A?* (啊?) lub *Hm?* (嗯?), prosząc o powtórzenie. Natomiast, jak jeden z chińskich respondentów zauważył, kiedy tak robi przed polską lektorką, aby prosić o powtórzenie słów, za każdym razem ona go poprawia, mówiąc *Słucham?* lub *Proszę?*. Kolejny reprezentatywny przykład mówienia po polsku w chiński sposób ma miejsce w restauracjach, w których w Chinach klienci zwykle zamawiają jedzenie mówiąc *Chcę pierogi* (*Wǒ yào jiǎozi* 我要饺子) albo *Zamawiam pierogi* (*Wǒ diǎn jiǎozi* 我点饺子). Jednakże w Polsce powszechnie używa się czasownika *Poproszę...* jako grzeczniejszy sposób do zamawiania dań niż wyrażenia *Chcę...* lub *Zamawiam...* Inny klasyczny przykład został przedstawiony przez chińską polonistkę Yinan Li w pracy pt. *Po polsku nie tylko się mówi! Metodyka nauczania kultury w dydaktyce polonistycznej*. Opisuje ona, że Chińczycy, zamiast uprzejmie prosić kelnerów, mówiąc *Proszę Pani/Pana!*, zazwyczaj wołają wprost: *Kelner!*, co byłoby naganne w takiej samej sytuacji w Polsce (Li 2012: 267).

W przypadku chińskich studentów zabieranie głosu podczas zajęć jest również silnie nacechowane kulturowo. Odzywają się oni na zajęciach przeważnie wtedy, kiedy nauczyciele specjalnie proszą albo dają sygnał, że teraz mogą zabierać głos. W związku z tym studenci są już przyzwyczajeni do wypowiadania się tylko na wezwanie i za zgodą prowadzących, aby nie zakłócać zajęć. Jednak to, co uważane jest za uprzejme na chińskich zajęciach, może być odbierane jako niechęć do dzielenia się opiniami lub za stereotypowe „milczenie” chińskich uczących się na lekcjach z polskimi kolegami, którzy, jak zaobserwowano, są nadzwyczaj skłonni do komentowania lub rozwijania tematu poruszanego przez nauczyciela, choć nie są o to wyraźnie proszeni.

Pomimo wszystkich istniejących różnic w sposobach wyrażania polskiej i chińskiej grzeczności językowej, można jednak zaobserwować kilka podobieństw w mowie Chińczyków oraz Polaków. Jedno z najbardziej wyraźnych podobieństw polega na poczuciu konieczności wyrażania szacunku wobec starszych lub osób o wyższej pozycji społecznej. Większość chińskich badanych wspomniała również o świadomym stosowaniu eufemizmów w obu językach, jakie mają na celu zastępowanie bezpośrednich wyrażen, które mogą być postrzegane jako nieuprzejme, nieodpowiednie albo obraźliwe. Jest wiele podobnych przykładów eufemizmów w języku polskim i chińskim, a do najczęściej używanych przez polskich i chińskich badanych należą:

1) eufemizm używany do opisanego śmierci – ktoś „odszedł” (*zǒule* 走了) zamiast „umarł” (*sǐle* 死了);

2) eufemizm określający otyłą sylwetkę – ktoś jest „puszysty” (*fēngmǎn* 丰满的) zamiast „gruby” (*fēi de/pàng de* 肥的/胖的);

3) eufemizm używany w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – osoba „o specjalnych potrzebach” (*yǒu tèshū xūqiú de* 有特殊需求的) zamiast „niepełnosprawna” (*cánjí de* 残疾的); osoba „niesłysząca” (*tīng bú jiàn de* 听不见的) zamiast „głucha” (*lóng de* 聋的); osoba „niewidoma” (*kàn bú jiàn de* 看不见的) zamiast „ślepa” (*máng de* 盲的);

4) eufemizm używany do negatywnej oceny – coś jest „niezbyt dobre” (*búshì hěn hǎo* 不是很好) zamiast „złe” (*chà de* 差的) lub „okropne” (*zāogāo de* 糟糕的).

Ponadto warto zwrócić uwagę na stopień wyższy w języku polskim, który w niektórych zwrotach pełni również funkcję eufemizmu, na przykład mówi się „starsza osoba” zamiast „stara osoba” albo „biedniejszy kraj” zamiast „biedny kraj”. Natomiast w języku chińskim stopień wyższy funkcjonuje tylko gramatycznie.

Podsumowanie

Jak przedstawiono na początku niniejszej pracy, higiena werbalna przywiązuje ogromną wagę do poprawności językowej oraz zwraca uwagę na zawarte w języku cechy kulturowe. Potwierdzają to różnice wspomniane wyżej pomiędzy chińskim a polskim sposobem wyrażania grzeczności. Nabywanie uprzejmościowych zwyczajów językowych jest nie tylko kwestią językową, ale również kwestią kulturową.

Jak zauważają chińscy respondenci wywiadów, choć gramatyka polskich norm grzecznościowych jest skomplikowana, można ją opanować za pomocą intensywnych ćwiczeń językowych lub poprzez przyzwyczajenie. Najtrudniejsze jest jednak rozumienie wyrażen zwyczajowych, które nie mają ekwiwalentów w rodzimej chińskiej kulturze. Nawet kiedy uczący się już są przyzwyczajeni do mówienia *na zdrowie*, gdy ktoś kicha, wciąż nie wiedzą, dlaczego tak się życzycy. Zapewne nie wszyscy uczący się poszukują źródła pewnych zwrotów, po prostu starają się je zapamiętać bezrefleksyjnie. Natomiast często także się zdarza, że na pytanie o źródła użycia zwyczajowych polskich aktów mowy, lektorzy odpowiadają „no bo tak”.

Chińscy badani wskazali, że często czują się zagubieni, nie będąc w stanie wyczuć sytuacji oficjalnej czy nieoficjalnej. O tym problemie wspomniała także ukraińska polonistka Ałła Krawczuk w pracy pt. *O względności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego jako obcego*. Praca sugeruje, że uczący się języka muszą sami ocenić stopień oficjalności mowy właściwej danej sytuacji i mogą odwoływać jedynie się do swojej nabytej kompetencji językowej kultywowanej (Krawczuk 2014: 339).

W nauczaniu chińskich uczących się polskiej grzeczności językowej nauczyciele, zwłaszcza chińscy lektorzy długo przebywający w Polsce odgrywają niezwykle ważną rolę. Choć w podręcznikach i opracowaniach do nauki języka polskiego jako obcego są bogate materiały do ćwiczenia gramatyki oraz utrwalania pewnych struktur grzecznościowych wyrażen językowych, najbardziej cenne i potrzebne dla chińskich studentów są materiały autentyczne i w miarę współczesne. Mogą to być fragmenty polskich filmików, filmów albo powieści, które są celowo wybierane przez lektorów do prezentowania zwykłych i przejrzystych sytuacji komunikacyjnych. Dzięki temu studenci mogą zapoznać się z określonymi wyrażeniami w realnej komunikacji i zaobserwować użycie pewnych zwrotów.

Skoro zasada zwracania się do nauczycieli inaczej funkcjonuje w chińskim społeczeństwie, warto już od pierwszych zajęć przedstawić studentom akademickie zwroty adresatywne. Bardzo możliwe, że wyjaśnienie owej konwencji po polsku byłoby bardzo trudne dla uczących się do zrozumienia, dlatego chiński lektor może to przedstawić po chińsku, nawiązując do swoich doświadczeń życiowych i akademickich w Polsce. Dla studentów zamierzających przyjechać do Polski na roczne lub dwuletnie studia niezwykle ważne jest nauczanie ich poprawnych form w korespondencji elektronicznej kierowanej do polskich adresatów, między innymi do prowadzących zajęcia. Jest to przydatne dla chińskich uczących się, aby mogli jasno i wyraźnie sformułować swoje potrzeby w mailach, ale także pomaga uniknąć ryzyka urażenia polskich odbiorców.

Oprócz przygotowania odpowiednich materiałów do nauczania polskiej grzeczności językowej dla uczących się, nauczyciel, zwłaszcza lektor polskiego pochodzenia, powinien zwrócić szczególną uwagę na trudności oraz przewidywalne problemy chińskich studentów w uczeniu się polskiej etykiety językowej. Ważne jest nieustanne wzbogacanie swojej wiedzy dotyczącej źródeł pewnych polskich zwyczajów, które nie są obecne w chińskiej kulturze albo sprawiają studentom trudności w zrozumieniu. Objasnienie przyczyn lub historii kryjących się za określonymi zwyczajami – tego na przykład, że zwrot *na zdrowie* po kichnięciu został wprowadzony w średniowieczu, ponieważ kichanie było wtedy postrzegane jako oznaka wyrzucenia z siebie ducha albo diabła, a wyrażenie *na zdrowie* służy jako ochrona przed ewentualnymi negatywnymi skutkami (Sjp.pwn.pl 2023), nie tylko pozwala studentom na lepsze rozumienie i zapamiętanie, ale także na poznanie odrębnej kultury. Jest to również przydatne w zachęcaniu studentów do refleksyjnego uczenia się języka i kultury polskiej.

Należy także zwrócić uwagę na zmiany w aktach grzecznościowych, takie jak skracanie dystansu społecznego między rozmówcami oraz uproszczenie obyczajowych i normatywnych form zwrotów grzecznościowych w dzisiejszym polskim społeczeństwie, co zostało wskazane przez Małgorzatę Marcjanik

w pracy pt. *Kody grzeczności jako forma identyfikacji z grupą* (2008: 73). Można o tym informować studentów w razie nieporozumień w komunikacji z Polakami. Ocena zjawisk językowych związanych z grzecznością jest bardzo skomplikowana i zależy w dużym stopniu od określonych kontekstów oraz uwarunkowań odbiorców. Według Krawczuk najważniejsze jest tu kryterium skuteczności uzależnione od doświadczeń życiowych i wiedzy na dany temat uczących się (Krawczuk 2014: 338). Warto zatem kształtować czujność uczących się wobec sposobów użycia grzeczności językowej, zapoznając ich z różnorodnymi materiałami dydaktycznymi albo przeprowadzając z nimi kursy wielokulturowości na dany temat.

Zadaniem nauczycieli, niezwykle ważnym od samego początku nauczania, jest zachęcanie chińskich uczących się, aby nie obawiali się popełniania błędów. Największą obawą w nauce języka obcego dla większości respondentów, zarówno polskich i chińskich, jest właśnie popełnianie pomyłek. Zdaniem specjalisty glottodydaktyki polonistycznej Waldemara Martyniuka obcokrajowcy uczący się języka mają prawo nie rozumieć czegoś i popełniać błędy³. Mają prawo nie być podobni do *native speakerów*. Pozwalanie studentom na niewłaściwe użycie języka obcego na zajęciach i poprawianie to na czas sprawiają, że chińscy uczący się nie tracą pewności siebie zbyt łatwo i mogą racjonalnie traktować swoje pomyłki lub też ograniczenia. Zachowaniem otwartości wobec grzecznościowych zjawisk językowych jest równocześnie istotnym narzędziem zarówno dla lektorów, jak i uczących się. Zwyczajnie podlegają ciągłym zmianom i w związku z tym zawsze mogą się zdarzyć sytuacje nieprzewidziane. Dobrze przygotowane zajęcia nie tylko pomagają w opanowaniu języka, ale także sprzyjają kultywowaniu świadomości bądźż nawet wycucia kulturowego studentów, co z pewnością będzie przydatne w ich dalszej nauce oraz karierze związanej z językiem i kulturą polską.

³ Wypowiedź podczas konwersatorium pt. *Language Learning Strategies*, prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze zimowym 2022/2023.

Źródła cytowań

- ANTAS, JOLANTA (2023), 'Polskie zasady grzeczności', w: Anna Chudzik, Beata Drabik (red.) *Słowa i gesty w komunikacji. Prace wybrane*, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 119-133.
- CAMERON, DEBORAH (1995), *Verbal Hygiene*, Londyn: Routledge.
- COSTE, DANIEL, BRIAN NORTH, JOSEPH SHEILS, JOHN TRIM (2003), *Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie*, przekł. Waldemar Martyniuk, Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
- KRAWCZUK, AŁŁA (2014), 'O względności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego na Ukrainie', w: *Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013*, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 315-344.
- LI, YINAN (2012), 'Po polsku nie tylko się mówi! Metodyka nauczania kultury w dydaktyce polonistycznej', w: *Postscriptum Polonistyczne*: 2 (6), ss. 263-273.
- MARCJANIK, MAŁGORZATA (2000), *Polska grzeczność językowa*, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego.
- MARCJANIK, MAŁGORZATA (2008), 'Kody grzeczności jako forma identyfikacji z grupą', w: *Kultura Współczesna*: 2, ss. 71-76.
- RUSZER, ANDRZEJ (2022), 'Czynniki rozwoju języka polskiego w Chinach', w: Maciej Rak, Kinga Tutak, Tomasz Kurdyła, Anna Czelakowska (red.) *LingVaria*: 2 (34), ss. 319-340.
- SZTABNICKA, EMILIA (2011), 'Wzory grzecznościowe w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku 1', w: *Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców*: 18, ss. 211-216.